

“YASHIL IQTISODIYOT” ASOSIDA QISHLOQ XO‘JALIGIDA KO‘P TARMOQLI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Askarov Nazimjon Niyozovich, i.f.n, professor
Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi sohasida strategik
rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062962>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning o‘rni va ahamiyati bayon etilgan. Mulkchilik shakllari kesimida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi tahlil qilingan holda “Yashil iqtisodiyot” asosida qishloq xo‘jaligida ko‘p tarmoqli tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, fermer xo‘jaligi, dehqon xo‘jaligi, subyekt, tarmoq, xususiyat, samaradorlik, yo‘nalish, “Yashil iqtisodiyot”, resurs, salohiyat, texnologiya, ekologiya.

Bugungi globallashuv davrida iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni birgalikda ta‘minlash har bir davlat oldida turgan asosiy vazifalardan biriga aylandi. Tabiiy resurslarni haddan ziyod me‘yordan ortiqcha iste‘mol qilish, atrof-muhitning ifloslanishi va iqlim o‘zgarishi tufayli, an’anaviy iqtisodiy modellar o‘z ahamiyatini yo‘qotmoqda. Shu sababli, jahon miqyosida "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasiga o‘tish jarayonlari faollashmoqda.

Yashil iqtisodiyot — bu tabiatga zarar etkazmasdan, barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy uslub hisoblanadi. Unga ko‘ra, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni qo‘llash va ijtimoiy tenglik asosida rivojlanish maqsad qilinadi. Iqtisodiy faoliyat orqali daromad va ish o‘rinlari yaratish jarayonini tabiatga zarar etkazmasdan amalga oshirish natijasida ekologik asosda iqtisodiy o‘shishga erishiladi. Ya‘ni, tabiiy resurslar, havo, suv va erdan tejamkor va mas‘uliyatli foydalangan holda iqtisodiy foydaga erishishdir. Bu yondashuvda asosiy prinsip shundaki: iqtisodiy manfaat va ekologik muhofaza bir-biriga zid emas, balki bir-birini to‘ldiradi.

“O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarini iqlim o‘zgarishlariga moslashtirish, uglerod neytralligiga erishish va “yashil” energetika ulushini keskin oshirish strategik vazifa bo‘lib qoladi” [1]. Shu sababdan, yaqin kelajakda mamlakatimizda va uning mintaqalarida rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda, yashil iqtisodiyot tamoyillariga tayanib barqaror rivojlanishga erishish, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy resurslar va imkoniyatlardan samarali foydalangan holda ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini iqlim o‘zgarishlariga moslashtirish, atrof-muhit muhofazasi muammolarini keskin kamaytirish mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror taraqqiyotini ta’minlaydigan ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida resurslar salohiyati va mintaqaviy xususiyatlarni e’tiborga olgan holda ko‘p tarmoqli subyektlar faoliyatini samarali tizim asosida tashkil qilish va bu bo‘g‘unni rivojlantirish yashil iqtisodiyotga o‘tishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Ko‘p tarmoqli subyektlar organik mahsulotlar yetishtirish, ishlab chiqarishda resurstejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, suvni tejoychi texnologiyalardan foydalanish, chiqindisiz mahsulot ishlab chiqarish va ekoturizm xizmatlarini tashkil etish kabi xususiyatlari bilan boshqa tadbirkorlik shakllaridan alohida ajralib turadi.

Tadqiqotlar natijasida O‘zbekistonda barcha toifadagi xo‘jaliklar qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, 2000-yilda fermer xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibida atigi 5,5 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 30,2 foizga yetgan. Ya’ni, 2000-2024-yillarda qishloq xo‘jaligi tizimida fermer xo‘jaliklarining ulushi 5,5 barobar ortgan. Fermer xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish tarkibidagi ulushi sezilarli darajada ortishiga qaramay, hali hanuz dehqon va shaxsiy tomorqa xo‘jaliklarining ulushi boshqa qishloq xo‘jaligi subyektlariga nisbatan yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, dehqon xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini

ishlab chiqarish tarkibidagi ulushi o'rganilayotgan davrda 66,7 foizdan 62,3 foizga kamaygan (1-jadvalga qarang).

Shu bilan birgalikda, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda XX asrning oxiri, XXI asrning boshlarida qishloq xo'jaligi kooperativlarining ulushi fermer xo'jaliklarining ulushiga nisbatan yuqori bo'lgan bo'lsa, 2005-yildan keyingi davrda qishloq xo'jaligini rivojlantirish Konsepsiyasi doirasida amalga oshirilgan islohotlar sababli ularning aksariyati fermer xo'jaliklariga aylantirilganligi sababli, 2000-2010-yillarda qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning ulushi 27,8 foizdan 2,1 foizgacha kamaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida klasterli yondashuv asosida qishloq xo'jaligi tadbirkorligi subyektlari faoliyatini o'zaro birlashtirishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda. Natijada mamlakatimizda qishloq xo'jaligi faoliyati yuritishning zamonaviy shakllari hisoblangan agroklastlar, agrosanoat uyushmalari faoliyatini rivojlantirishga erishilmoqda. Bu turdagi xo'jalik subyektlari ko'p tarmoqli hisoblanib, ular o'zlari tomonidan yetishtirgan mahsulotlarning salmoqli qismini o'zlari qayta ishlashi, o'zlariga o'zlari agrar va boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatishi bilan xarakterlanadi. Tahlillarga ko'ra, bunday qishloq xo'jaligi tadbirkorligi subyektlari faoliyatining rivojlanishi natijasida 2015-2024-yillarda qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning qishloq xo'jaligi mahsulotlarining umumiy hajmidagi ulushi 2,4 foizdan 7,5 foizga yetdi (1-jadvalga qarang).

Jumladan, 2000-yilda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarishda dehqon va shaxsiy tomorqa xo'jaliklarining ulushi 43,9 foizni, 2024-yilda bo'lsa, bu ko'rsatkich 35,7 foizga teng bo'ldi. Dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi ulush bo'yicha qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning ulushi 46,4 foizdan 9,0 foizga kamaydi.

1-jadval

**O‘zbekistonda barcha toifadagi xo‘jaliklar qishloq xo‘jaligi ahsulotlari
ishlab chiqarish tarkibi, jamiga nisbatan foizda [3]**

Ko‘rsatkichla	Yillar						2024-y. 2000-y.ga nisbatan,
	2000	2005	2010	2015	2020	2024	
Fermer xo‘jaliklari	5,5	24,3	36,3	30,7	28,2	30,2	+24,7
Dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	66,7	61,7	61,6	66,9	67,4	62,3	-4,4
Qishloq xo‘jaligi faoliyati amalga oshiruvchi tashkilotlar	27,8	14,0	2,1	2,4	4,4	7,5	-20,3
Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish							
Fermer xo‘jaliklari	9,7	41,6	59,1	52,0	52,0	55,3	+45,6
Dehqon va tomorqa xo‘j	43,9	37,1	39,4	46,2	42,3	35,7	-8,2
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	46,4	21,3	1,5	1,8	5,7	9,0	-37,4
Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish							
Fermer xo‘jaliklari	1,3	2,7	3,9	4,0	4,9	6,1	+4,8
Dehqon va tomorqa xo‘j	89,7	92,6	93,1	92,9	92,0	89,3	-0,4
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	9,0	4,7	3,0	3,1	3,1	4,6	-4,4

Fermer xo‘jaliklari esa aksincha, tahlil etilayotgan davrda dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi ulushi 9,7 foizdan 55,3 foizga yetdi. Tahlillarga ko‘ra, 2000-yilda qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan dehqonchilik mahsulotlarining salmoqli qismi ishlab chiqarilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib esa fermer xo‘jaliklari bu borada yetakchilik qilmoqdalar (1-jadvalga qarang). Ushbu holat mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklari faoliyatini

rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini berayotganligidan dalolat beradi.

Shunisi e'tiborga loyiqki, dehqon xo'jaliklari va yakka tartibdagi xo'jaliklarning chorvachilik mahsulotlaridagi ulushi qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi fermer va kooperativlarga qaraganda yuqori. Shu bilan birgalikda, mamlakatimizda ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar sababli, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha fermer xo'jaliklarining ulushi 2000-2024-yillarda 1,3 foizdan 6,1 foizga yetganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu ko'rsatkich dehqon va shaxsiy tomorqa xo'jaliklarida (89,7 foizdan 89,3 foizga), qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda (9,0 foizdan 4,6 foizga) kamayish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan xarakterlanadi (1-jadvalga qarang).

2-jadval

O'zbekiston hududlarining qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi, jamiga nisbatan foizda [3]

Hududlar	Yillar						2024-y. 2000-y.ga nisbatan, f.p.	Hudud o'rni
	2000	2005	2010	2015	2020	2024		
O'zbekiston Respublikasi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Qoraqalpog'iston Respublikasi	2,7	3,3	3,2	3,3	3,9	3,9	+1,2	10
Andijon	10,7	9,8	9,2	9,8	10,4	10,3	-0,4	2
Buxoro	7,7	9,0	7,9	8,3	9,5	9,5	+1,8	4
Jizzax	4,8	5,7	5,6	5,7	6,5	6,7	+1,9	8
Qashqadaryo	7,3	9,3	8,9	9,1	9,5	9,3	+2	5
Navoiy	3,5	4,3	4,4	4,2	4,5	4,4	+0,9	9
Namangan	9,1	7,0	6,2	7,0	7,2	7,3	-1,8	7
Samarqand	11,7	12,6	17,4	14,4	12,9	11,7	0	1
Surxondaryo	8,5	8,0	7,4	8,3	7,8	7,8	-0,7	6
Sirdaryo	3,7	4,0	3,5	3,6	3,2	3,3	-0,4	11
Toshkent	132	109	117	108	9,5	9,6	-3,6	3
Farg'ona	106	9,6	8,3	9,2	8,6	9,5	-1,1	4
Xorazm	6,6	6,4	6,3	6,2	6,5	6,7	+0,1	8

Mamlakatimiz hududlari kesimida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish bo‘yicha 2000-yilda eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent (13,2 foiz), Samarqand (11,7 foiz), Andijon (10,7 foiz) va Farg‘ona (10,6 foiz) viloyatlarida kuzatilgan bo‘lsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasi (2,7 foiz), Navoiy (3,5 foiz), Sirdaryo (3,7 foiz) va Jizzax (4,8 foiz) viloyatlari respublika bo‘yicha eng kam ulushga ega bo‘lgan hududlar hisoblanadi. 2022-yilda ham ushbu hududlar qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushining ko‘p yoki kamligi nuqtai nazarida mos ravishdagi xarakterga ega bo‘lgan holda, ularning ulush ko‘rsatkichlari o‘zgarganligi hisobiga, o‘zaro o‘rin alishishdi. Jumladan, 2024-yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi bo‘yicha eng yuqori hudud sifatida Samarqand (11,7 foiz) viloyatida kuzatilgan bo‘lsa, eng kam ulush Sirdaryo (3,3 foiz) viloyati ko‘rsatkichi hisoblanadi (2-jadvalga qarang).

Amalga oshirilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish bugungi kun taraqqiyotining dolzarb va obyektiv zaruriy jarayonidir. Bu dunyo mamlakatlari, jumladan, O‘zbekiston oldida turgan dolzarb ekologik muammolarni hal qilish, mintaqalarda mavjud resurslardan samarali foydalangan holda barqaror rivojlanishni ta’minlash va inson hayoti farovonligini oshirishda hozirgi zamon iqtisodiy va ijtimoiy, ekologik chaqiriqlariga javob beruvchi modeldir.

- mamlakatda “Yashil iqtisodiyot” asosida ko‘p tarmoqli qishloq xo‘jaligi tadbirkorligi subyektlarining tashkiliy shakli bo‘yicha ko‘rsatkichlari tahliliga ko‘ra, bu turdagi fermer xo‘jaliklari faoliyati boshqa turdagi, ya’ni agroklastarlar va kichik qishloq xo‘jaligi kooperativlariga nisbatan sezilarli darajada rivojlanganligi aniqlandi;

- “Yashil iqtisodiyot” asosida mamlakatda ko‘p tarmoqli qishloq xo‘jaligi tadbirkorligi subyektlari faoliyatini klasterli yondashuv asosida rivojlantirishda ularga fermer xo‘jaliklarini integratsiyalash bilan birgalikda, kichik qishloq xo‘jaligi kooperativlarini klasterli yondashuv asosida rivojlantirishga ustuvorlik qaratilmoqda. Bu esa qishloq xo‘jaligida klasterli yondashuvga asoslangan integratsion va kooperatsion munosabatlarni rivojlanishiga olib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 2023-yil 19-sentyabrdagi 78-sessiyasidagi nutqi.
<https://president.uz/uz/lists/view/6679>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni, 23.10.2019-y.
<https://www.lex.uz/docs/4567334>
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.